

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

11. Богданова, В.А., Чикишева Е.Г. Физическая и технико-тактическая подготовка гребцов-слаломистов на этапе спортивного совершенствования // Материалы региональной научно-практической конференции. – 2008. - №1. – С. 190 – 194.

12. Володин, В.Н. Методика тренировки гребцов-слаломистов // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2008. - №4. – С. 90 – 97.

13. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2021. –332 с.

UDK 711

SUZISH BILAN SHUG‘ULLANUVCHI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA SINXRON SUZISH MASHQLARI

*Axmedova Guzal Ibragimovna
O‘qituvchi, O‘zbekiston davlat
jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Annotatsiya. Maqolada suzish mashg‘ulotlarida sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlaridan foydalanib, maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sinxron suzish, mashg‘ulot, jismoniy sifat, jismoniy fazilat, sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlari

Аннотация. В статье описано развитие физических качеств у детей дошкольного возраста с использованием некоторых элементов из упражнений синхронного плавания на занятиях по плаванию.

Ключевые слова: синхронное плавание, тренировочный процесс, физические особенности, физические качества, некоторых элементы из упражнений синхронного плавания

Annotation. The article describes the development of physical qualities in preschool children using some elements from synchronized swimming exercises in swimming lessons.

Keywords: synchronized swimming, training process, physical characteristics, physical qualities, some elements of synchronized swimming exercises.

Kirish. Bolada maktabgacha yosh bu ularning salomatligi, jismoniy rivojlanishi va harakat madaniyatining poydevori qo‘yilgan davr hisoblanadi. Jismoniy sifatlari – bu tezkorlik, epchillik (chaqqonlik), kuch, chidamkorlik, egiluvchanlik hisoblanadi. Har qanday mashqni bajarishda barcha jismoniy sifatlari u yoki bu darajada namoyon bo‘ladi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish jismoniy tarbiyaning muhim jihati hisoblanadi. Ya’ni aniq faoliyatlarda namoyon bo‘ladi: yurish, yugurish, sakrash, sport o‘yinlari va suzish.

Maktabgacha yoshda suzish darslari bolaning chaqqonlik, chidamkorlik, hamda

jismoniy fazilatlarni rivojlantirishga alohida hissa qo‘shadi. Suv sport turlariga kiruvchi sinxron suzish ham kuch, nafasat uyg‘unligi, insonning jismoniy va estetik madaniyatini oshirish imkoniyatlarini ko‘rsatib beradi.

Dolzarblik. Maktabgacha yoshdagi bolaning to‘liq jismoniy rivojlanishi bu, birinchi navbatda, harakat qobiliyatlarini o‘z vaqtida shakllantirish, bolada mavjud bo‘lgan turli xil harakatlarga qiziqishni rivojlantirish, ijobiy, axloqiy va irodaviy xususiyatlarni tarbiyalashdir. Aynan shu yoshdagi bolalarni jismonan tarbiyalash jarayonida, ya’ni vosita ko‘nikmalari va qobiliyatlarini shakllantirish, harakat va jismoniy fazilatlarni rivojlantirish, to‘g‘ri gavda, gigiena ko‘nikmalarini shakllantirish va maxsus bilimlarni rivojlantirish muammolarini yechish lozim hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning suzish mashg‘ulotlarida jismoniy sifat va jismoniy fazilatlarni rivojlantirish.

Tadqiqot vazifasi. Suzish mashg‘ulotlarida sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlarini qo‘llash.

Tadqiqotni tashkil etish, natijalar va ularni tahlil qilish. Tadqiqotda 16 ta maktabgacha yoshdagi 6 yoshlik bolalar qatnashdi. Sportchilar teng ikki guruhga (tajriba va nazorat) bo‘linib, har bir guruhda 8 ta qatnashchidan iborat bo‘ldi. Nazorat va tajriba guruhlariga haftasiga 3 marta (akademik soat 45 daqiqa), suvda mashg‘ulot qilishgan.

Tadqiqotdan oldin bolalarning jismoniy sifatlarining rivojlanganlik darajasini aniqlash maqsadida ikki guruhdan suv muhitida test qabul qilinib, 3 ballik tizimda baholandi:

1 ball – bola mashqni murabbiy yordamida bajardi;

2 ball – bola mashqni qisman murabbiy yordamida bajardi;

3 ball – bola mashqni o‘zi bajardi.

Tadqiqotdan oldin qabul qilingan test natijalari 1-jadvalda qayd etilgan.

Suzish bilan shug‘ullanuvchi maktabgacha yoshdagilarning tadqiqotdan oldingi test natijalari

1-jadval

№	Test nomi	1 ball		2 ball		3 ball	
		NG	TG	NG	TG	NG	TG
1	Suv tubida nafas ushlab turish (bola soni)	7	7	1	-	-	1
2	Po‘kakchadan yulduzcha bo‘lib ochilish (bola soni)	7	6	1	1	-	1
3	Chalqancha holatda tekkis yotish, qo‘l va oyoqlar harakatlanmaydi (bola soni)	6	5	1	2	1	1
4	Ko‘krakda krol usulida suzganda oldinga o‘mbaloq oshish (bola soni)	6	6	2	1	-	1
5	Suvda guruh bo‘lib musiqa bilan “aylana” harakatini bajarish (bola soni)	8	8	-	-	-	-

Tadqiqotdan oldin qabul qilingan testda ko‘rinib turganidek bolalar murabbiy yordamisiz topshiriqlarni bajarishmagan. Bundan dalolat beradiki, bolalarda jismoniy sifatlar yani chidamkorlik, chaqqonlik va ayrim jismoniy fazilatlar to‘liq rivojlanman.

Ikki guruhda ham 45 daqiqa davomida suzish topshiriqlarini bir xil qo‘llagan

holda mashqlaridan foydalandi. Nazorat guruhi na'munaviy dastur bo'yicha, tajriba guruhi taklif qilgan sinxron suzish mashqlar to'plamini joriy etish bilan mashg'ulotlar olib bordi. Aynan tajriba guruhiga egiluvchanlik, chaqqonlik jismoniy sifatlarini, hamda merganlik jismoniy fazilatlarini rivojlantirish uchun 15-20 daqiqa sinxron suzishda qo'llaniluvchi mashqlardan foydalanildi. Sinxron suzish sportining mashg'ulotlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun juda murakkabdir, shuning uchun faqat uning ayrim elementlaridan foydalanildi:

Egiluvchanlikni rivojlantirish uchun:

- Quruqlikda to'liq o'tirgan holda oldinga bukilish;
- Quruqlikda gimnastik zinaning yonida tizzadan ko'prik holatiga egilish;
- Suvda chalqancha holatda, oyoq uchini basseyn chetiga qo'yib, suv tubiga,

orqaga egilish;

- Suvda po'kakcha holatini bajarish.

Chaqqonlik (epchillik)ni rivojlantirish uchun:

- quruqlikda yurish, yugurish, sakrash;
- quruqlikda savf mashqlari;
- suvda musiqa ritmida o'tirib – turishlar;
- suvda ketma-ket basseyn chetidan itarilib ko'krakda sirg'alish.

Tadqiqot natijalari. Maktabgacha yoshdagi bolalarning suzish mashg'ulotlarida, jismoniy sifatlarni rivojlantirish maqsadida qo'llanilgan sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlaridan foydalanilgandan so'ng qabul qilingan test natijalari 2-jadvalda qayd etilgan.

Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagilarning tadqiqotdan so'ng test natijalari

2-jadval

№	Test nomi	1 ball		2 ball		3 ball	
		NG	TG	NG	TG	NG	TG
1	Suv tubida nafas ushlab turish (bola soni)	4	1	3	1	1	6
2	Po'kakchadan yulduzcha bo'lib ochilish (bola soni)	4	1	3	1	1	6
3	Chalqancha holatda tekkis yotish, qo'l va oyoqlar harakatlanmaydi (bola soni)	5	1	2	1	1	6
4	Ko'krakda krol usulida suzganda oldinga o'mbaloq oshish (bola soni)	5	2	3	1	-	5
5	Suvda guruh bo'lib musiqa bilan "aylana" harakatini bajarish (bola soni)	6	3	2	1	-	4

Shu o'rinda, tajriba guruhida ijobiy natijalar qayd etildi, ya'ni suv tubida nafas ushlab turish, yulduzcha bo'lib ochilish, chalqancha holatda tekis yotish testlarini

murabbiy yordamisiz bajargan bolalar soni oshdi.

Nazorat va tajriba guruhlarini taqqoslash natijalari 3-jadvalda keltirilgan. Nazorat guruhida tadqiqotdan so'ng olingan test natijalarida ham o'zgarish kuzatildi. Lekin murabbiy yordamisiz testlarni bajargan bolalar soni ko'krakda krol usulida suzganda oldinga o'mbaloq oshish testini bajargan bola soni umuman bo'lmadi. Suvda "aylana"

harakatini murabbiy yordamisiz bajargan bola soni ham o‘zgarimadi.

Tadqiqotdan oldin va tadqiqotdan so‘ng kuzatilgan o‘zgarishlarning nazorat va tajriba guruhining taqsimoti 3-jadvalda qayd etilgan.

Tajriba va nazorat guruhlarini taqqoslash natijalari

3-jadval

Test №	Nazorat guruhi						Tajriba guruhi					
	Tadqiqotdan oldin			Tadqiqotdan keyin			Tadqiqotdan oldin			Tadqiqotdan keyin		
	1 ball	2 ball	3 ball	1 ball	2 ball	3 ball	1 ball	2 ball	3 ball	1 ball	2 ball	3 ball
1	7	1	-	4	3	1	7	-	1	1	1	6
2	7	1	-	4	3	1	6	1	1	1	1	6
3	6	1	1	5	2	1	5	2	1	1	1	6
4	6	2	-	5	3	-	6	1	1	2	1	5
5	8	-	-	6	2	-	8	-	-	3	1	4

Shunday qilib, nazorat va tajriba guruhlarining taqqoslash natijalariga qaraganda, aynan tajriba guruhida test nazoratlarini murabbiy yordamisiz bajargan bolalar soni ancha kattaga o‘zgargani kuzatildi.

Xulosa. Suzish bo‘yicha maktabgacha yoshdagi guruhlarda bolalarning to‘liq jismoniy rivojlanishini ta‘minlash masalasi optimal oshirildi. Maktabgacha yoshdagi suzishni biladigan bolalar bilan sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlarini qo‘llash harakat tasavvuri, harakat ritmini rivojlantirishga yordam beradi va bolalarning faoliyatga qiziqishni sezilarli darajada oshirib, suzish malakalarini egallashga katta hissa qo‘shdi.

Maktabgacha yoshdagilarga suzishni o‘zlashtirishda sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlaridan tizimli foydalanish ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Aynan shu natijalarga asoslanib, bolalarga aniq sport turini tanlash imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zoitova G.M. Modulnaya struktura obucheniya stilyam plavaniya detey doshkolnogo vozrasta: dissertatsiya PhD, Chirchiq. 2022 yil.
2. Bulgakova N.J., Poznakomtes – plavaniye/M.: “Izdatelstvo Astrel”, 2002. – 160s.
3. Erimbortov B., Yuqori malakali kurashchilarning texnik tayyorgarlik sifatini oshirish - 74-81 – 2023,

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54
e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.
Tirajı: 100. Bahası shártnama tiykarında.